

DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR A PARTIR DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E DA CLÍNICA DA ATIVIDADE

CHALLENGES AND CONTRIBUTIONS OF SUPERVISED INTERNSHIP IN TEACHER TRAINING: A PERSPECTIVE FROM SOCIODISCURSIVE INTERACTIONISM AND THE CLINIC OF ACTIVITY

Amanda Alves Lino

RESUMO

O objetivo geral do presente artigo visa analisar os desafios e contribuições do estágio supervisionado na formação docente a partir dos conhecimentos do interacionismo sociodiscursivo e da clínica da atividade. A problemática do trabalho busca refletir acerca da seguinte questão: De que forma, os saberes e práticas do ISD e da Clínica de Atividade podem contribuir com a melhor compreensão e vivência do estágio supervisionado na formação docente? A metodologia adotada na pesquisa está fundamentada em uma breve revisão bibliográfica de autores e estudos que abordam a presente temática. Os resultados obtidos demonstram que o estágio deve ser visto como espaço de interação e construção de sentido. A linguagem utilizada é uma das ferramentas de formação e mediação entre os orientadores, professores, alunos e demais profissionais das escolas. Nesse sentido, os estagiários são sujeitos que se transformam pela reflexão sobre sua prática, por isso, o estágio pode ser concebido como espaço de linguagem, reflexão e transformação. A soma desses aspectos e elementos, evidenciam a relação direta entre os estudos do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica de Atividade com as experiências do estágio. As abordagens, pesquisas e práticas fundamentadas nessas perspectivas, ajudam a melhor compreender e vivenciar o estágio no campo da formação docente, justificando o desenvolvimento do presente estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; Interacionismo Sociodiscursivo. Clínica da Atividade.

ABSTRACT

The general objective of this article is to analyze the challenges and contributions of supervised internships in teacher training based on the knowledge of socio-discursive interactionism and the clinical approach to activity. The research problem seeks to reflect on the following question: How can the knowledge and practices of socio-discursive interactionism and the clinical approach to activity contribute to a better understanding and experience of supervised internships in teacher training? The methodology adopted in the research is based on a brief literature review of authors and studies that address this theme. The results show that the internship should be seen as a space for interaction and meaning-making. The language used is one of the tools for training and mediation between supervisors, teachers, students, and other professionals in schools. In this sense, interns are subjects who transform themselves through reflection on their practice; therefore, the internship can be conceived as a space of language, reflection, and transformation. The sum of these aspects and elements demonstrates the direct relationship between the studies of socio-discursive interactionism and the clinical approach to activity with the experiences of the internship. The approaches, research, and practices based on these perspectives help to better understand and experience the internship in the field of teacher training, justifying the development of this study.

KEYWORDS: Supervised internship; Socio-discursive interactionism; Clinical approach to activity.

1 INTRODUÇÃO

O estágio deve ser compreendido como um campo de produção de conhecimento, ultrapassando a visão tradicional que o limita à mera aplicação prática dos conteúdos estudados. Assim, o estágio passa a ser concebido sob uma nova perspectiva, voltada para a reflexão crítica sobre a realidade e não apenas como execução de tarefas (Lima; Pimenta, 2006).

Nos cursos de Licenciatura, os componentes curriculares, as discussões, as pesquisas e as vivências assumem papel fundamental no processo de construção do conhecimento do estudante, bem como no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício profissional. A formação técnico-científica é essencial para a realização das atividades próprias da área, contudo, os saberes pedagógicos adquiridos no contato com as escolas são ainda mais relevantes, capacitando os professores em formação para o trabalho pedagógico (Santana; Oliveira, 2023).

A articulação entre teoria e prática, em que as competências dialogam e se complementam, configura-se como elemento central da formação inicial e continuada do professor, tornando o estágio supervisionado uma etapa imprescindível (Lima; Pimenta, 2006).

Nesse contexto, o estágio supervisionado se torna não apenas uma disciplina obrigatória a ser estudada, pelo contrário, consolida-se como um dos mais importantes componentes e experiências que compõe a formação dos professores para o ensino na educação básica, proporcionando discussões, reflexões e competências insubstituíveis para sua atuação profissional (Pimenta; Lima, 2004).

As observações, intervenções, práticas conjuntas e individuais realizadas na instituição do estágio, com o apoio da professora, estabelecem maior confiança para o professor (a) em formação acerca dos seus objetivos profissionais, assim como as especificidades que compõe o ensino de sua disciplina (Freitas; Freitas; Almeida, 2021).

O Estágio Supervisionado vêm se tornando foco de diferentes estudos no Brasil. Comumente observamos, na fala de alguns professores em formação inicial, a busca por “atividades práticas como imitação de modelos” (Pimenta, 2012, p. 36) como uma espécie de manual, uma vez que a maioria tem receio em adentrar o contexto escolar.

O Estágio Supervisionado, porém, vai oportunizar o espaço para que as práticas se consolidem como experiências docentes e tem como principal objetivo o “aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho” (§ 2º do art. 1º da Lei 11.788/2008).

Assim, esse espaço possibilita ao aluno compreender o campo de atuação e, bem mais que isso, estimular o aluno estagiário a buscar ainda mais inteirar-se do curso e do mercado de trabalho. Além disso, permite aos futuros professores algumas dimensões do fazer docente ao que se refere ao espaço escolar, as experiências dos sujeitos envolvidos, as dificuldades enfrentadas pelos profissionais nas escolas, e, principalmente, a aplicabilidade da área de conhecimento do componente curricular.

Na universidade, são oferecidos alguns programas que permitem aos professores em formação conhecer e intervir em salas de aulas. Exemplos desses programas são o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica (RP), que também oferecem bolsas e encaminham os licenciandos para salas de aulas. Porém, esses são programas para os quais esses alunos precisam, além de se submeterem à seleção, ter disponibilidade de horários –principalmente nos turnos matutino e vespertino – , ou seja, muitos, ou até mesmo a maioria dos estudantes, não têm essa oportunidade, pois não há vagas para todos e uma boa parte dos alunos, o que impossibilita a participação em outros espaços formativos.

Nesse sentido, o Estágio Supervisionado nos cursos de graduação e, mais especificamente, o Estágio Supervisionado nos cursos de Letras, foco desta pesquisa, se faz crucial, pois é de caráter obrigatório, haja vista ser um componente curricular.

Dentre as múltiplas formas de estudar, compreender e vivenciar o estágio, destaca-se os benefícios do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da Clínica da Atividade como referenciais interpretativos. Farias (2017), fundamentando-se no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e nas Ciências do Trabalho, utilizou relatórios e entrevistas para investigar e destacar o papel do Estágio Supervisionado do curso de Letras enquanto prática social de letramento e espaço formativo de desenvolvimento profissional através das representações da tríade professora-estagiária, professora-supervisora e professora-formadora.

O estágio deve ser visto como espaço de interação e construção de sentido. A linguagem utilizada é uma das ferramentas de formação e mediação entre os orientadores, professores, alunos e demais profissionais das escolas. Os estagiários são sujeitos que se transformam pela reflexão sobre sua prática, por isso, o estágio pode ser concebido como espaço de linguagem, reflexão e transformação (Farias, 2017).

A soma desses aspectos e elementos, evidenciam a relação direta entre os estudos do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica de Atividade com as experiências do estágio. As abordagens, pesquisas e práticas fundamentadas

nessas perspectivas, ajudam a melhor compreender e vivenciar o estágio no campo da formação docente, justificando o desenvolvimento do presente estudo.

Nesse contexto, o objetivo geral do presente artigo visa analisar os desafios e contribuições do estágio supervisionado na formação docente a partir dos conhecimentos do interacionismo sociodiscursivo e da clínica da atividade. Os conhecimentos específicos estruturam-se da seguinte forma:

- Discutir a relevância e os desafios do estágio supervisionado na formação docente no Brasil;
- Abordar as contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) para a compreensão e vivência do estágio;
- Destacar o papel da Clínica da Atividade para a compreensão do estágio, promovendo estratégias de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional;
- Articular os princípios do ISD e da Clínica da Atividade com a formação docente, evidenciando referenciais teóricos que abordam o estágio supervisionado.

A problemática do trabalho busca refletir acerca da seguinte questão: De que forma, os saberes e práticas do ISD e da Clínica de Atividade podem contribuir com a melhor compreensão e vivência do estágio supervisionado na formação docente? A metodologia adotada na pesquisa está fundamentada em uma breve revisão bibliográfica (Gil, 2010) de autores e estudos que abordam a presente temática.

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE

Neste tópico, abordaremos, de forma breve, a trajetória do Estágio Supervisionado no Brasil, desde os cursos de formação de professores do século XIX aos dias atuais. O percurso em que transcorre a história da formação de professores é um caminho extenso e cheio de paragens. Em meio a esta rota, encontra-se o Estágio Supervisionado. Partimos, então, da época do império,

quando já havia a preocupação em relação aos cursos de formação de professores e métodos educacionais a fim de assistir à sociedade com profissionais que atuassem como professores.

2.1 O Estágio supervisionado e a formação de professores no Brasil

A partir da Lei nº 10 de 1835, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalada a primeira escola normal, a fim de habilitar os professores que não tiveram formação adequada no ensino mútuo (Rodrigues, 2011). Na escola normal passou também a existir a *demonstração*, ou seja, na prática, o professor em formação teria a possibilidade de atuar e participar das atividades escolares.

As disciplinas inseridas no currículo das escolas normais eram Pedagogia ou Métodos de ensino, destinada à formação pedagógica dos professores. Ainda assim, “o que se pressupunha era que os professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico” (Saviani, 2009, p. 144).

Em relação à formação de professores para atuação no nível superior, foi decretada a lei nº 1.190/39, na qual dispunha-se à criação da Faculdade Nacional de Filosofia destinada à preparação de candidatos ao magistério do ensino secundário e normal. O modelo de formação decorrente desse decreto foi intitulado como *esquema 3+1*, segundo o qual três anos eram específicos para o bacharelado, ou seja, os professores eram formados para atuarem especificamente nas disciplinas do ensino secundário; e mais um ano (este opcional) para métodos de ensino, específicos para atuação de professores nas escolas normais.

É perceptível neste modelo, embora na época promissor, uma disjunção entre a aprendizagem de conteúdos e a formação pedagógica, em que o Estágio Supervisionado é posto apenas em último momento, distanciado das disciplinas teóricas. Dessa forma, “parece que se via o estágio como um espaço apenas de aplicação de conhecimentos e não de aprendizagem de uma futura profissão” (Bueno, 2007, p. 12-13).

Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, é publicado o parecer nº 292/62 do conselho federal de educação, que designa a obrigatoriedade da disciplina de práticas de ensino sob a forma de Estágio Supervisionado, o qual é definido “como componente mínimo obrigatório a ser cumprido por todos os cursos de formação de professores” (Andrade; Resende, 2010, p. 236).

O parecer institui que o currículo das licenciaturas é composto pelas disciplinas do bacharelado mais as disciplinas pedagógicas de psicologia da educação, didática e elementos de administração escolar e práticas de ensino. A disciplina de didática era específica a oferecer os princípios teóricos, os quais norteavam a prática de ensino, esta, porém, oferecia as oportunidades para que o aluno vivenciasse os conhecimentos técnicos adquiridos durante sua formação (Tanuri, 2000).

Em 1968, foi publicada a lei da reforma universitária (Lei nº 5.540 de 28 de Novembro de 1968), a qual definia regulamentos para organização e funcionamento do ensino superior. Resultante do regime militar, a reforma teve dois preceitos norteadores: o controle das universidades públicas como instrumento político e a formação da mão de obra para a economia.

Ainda assim, as necessidades referentes à formação de professores persistiram, o currículo dos cursos de ensino superior era constituído de disciplinas incongruentes aos quais não faziam sentido a proposta da lei, ou seja, na prática, os documentos/leis não davam conta do que, de fato, era demandado pelos alunos e pelas necessidades.

O texto da lei ficava dissociado, principalmente, em referências às disciplinas práticas, visto que a reforma apresentava o estágio como “elemento de integração entre teoria e prática” (Pimenta, 2012, p. 79). Consequente a este contexto articulado pelo sistema político, em 1970 a perspectiva tecnicista ganhou espaço, com isso, através da lei 5.692/71, ficaram extintas as escolas normais e criou-se a Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Dessa forma, o curso de formação de professores passa a ser ofertado em habilitação específica. Conforme Saviani (2009, p. 147), a “formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois,

reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante”.

O currículo dessa formação passou a ser composto por três anos de curso, onde os dois últimos ofertadas disciplinas específicas para o magistério e a prática de ensino apenas no 3º ano, sendo realizado o Estágio Supervisionado em escolas onde pudessem ser desenvolvidas as fases de observação, participação e regência de aulas.

Em 1977, foi instituída a Lei do estágio (6.494/77) que previa um semestre para realização dos estágios, além de determinar que os estágios não geram vínculos empregatícios para o estagiário, além disso, a assinatura do termo era obrigatória. Até os dias atuais, há a obrigatoriedade da assinatura do termo.

Em 1982, foi instaurado o decreto nº 87.497/82 que complementa a lei do estágio que “passa a reconhecer o caráter social e participativo do estágio” (Valsechl, 2016). Esse decreto considera que o estágio curricular é instituído por atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, as quais oportunizam aos estudantes em formação participar de situações de vivências reais de vida e de trabalho em seu contexto.

Embora em seu texto o decreto considere modificações quanto à estrutura curricular do estágio, ainda assim, “não há, mais uma vez, mudanças significativas de concepções, nem avanços quanto à formação dos professores no tocante ao estágio supervisionado” (Farias, 2017, p. 40).

Em 1996, foi publicada a lei nº 9.394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que apresentou orientações consideráveis para a história da formação de professores do Brasil. O artigo 61 estabelece que os estágios consistem em atividades de prática pré-profissional a ser exercida em situações reais de trabalho.

O parágrafo 1º, do artigo 62, determina que os estágios terão regulamentos próprios específicos para cada curso a ser elaborado pelos coordenadores dos cursos e aprovados pelo Conselho Superior. Com a alteração do artigo 61 da LDB através da lei nº 12.014 de 06 de agosto de 2009, observamos em seu texto um comprometimento em estreitar a relação entre teoria e prática, assim, essa alteração

consideraria uma formação docente qualificada para que os profissionais da educação possam exercer as competências do seu trabalho.

Após a promulgação da LDB foram estabelecidos alguns pareceres e resoluções a fim de constituir a reforma educacional concernente à formação de professores. Ressaltamos a resolução CNE CP 01/2002 a qual institui diretrizes curriculares para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura. Destacamos o Artigo 13 dessa resolução, que se refere à prática transcendente ao estágio, promovendo a articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. No § 3º desse artigo, o estágio curricular supervisionado, é orientado a ser realizado em escolas de Educação Básica, e deverão ser desenvolvidos a partir da segunda metade do curso, sendo avaliado pela instituição formadora e pela escola campo. Já a resolução CNE/CP 02/2002, institui a carga horária e duração dos cursos de licenciatura.

Em 2008, é decretada a lei nº 11.788/2008, que revoga a lei nº 6494/77, tornando-se a nova Lei do Estágio, e apresentando, em sua redação, no Artigo 1º, a definição do estágio como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos em todas as modalidades de ensino.

O texto ainda traz o estágio como parte do projeto pedagógico do curso, integrando o itinerário formativo do estudante, visando o aprendizado de competências para formação do estudante para a vida cidadã e para o trabalho, além de se constituir requisito obrigatório para aprovação e obtenção de diploma.

2.2 Perspectivas e concepções do estágio nos dias atuais

No percurso sócio-histórico, o conceito de Estágio Supervisionado passou por mudanças significativas ao longo de sua trajetória, transpondo, principalmente, do simples conceito de prática da teoria às concepções atribuídas nos dias atuais, como podemos observar a partir de Lima e Pimenta (2006), Reichmann (2015), e Zabalza (2015). Assim, apresentamos a seguir as perspectivas referentes ao Estágio Supervisionado trazidas por esses autores, pois

acreditamos que, nos dias atuais, são as concepções que se assemelham ao que compreendemos sobre o que vem a ser o Estágio Supervisionado. Para Lima e Pimenta (2006), o estágio se constitui como um campo de conhecimento.

Significado amplo em meio à concepção tradicional de que o estágio se reduz apenas a parte prática dos cursos. Nesse sentido, o estágio é defendido a partir de uma nova postura, uma redefinição de um estágio concebido para a reflexão, em meio à realidade. Lima e Pimenta (2006), com base em pesquisas realizadas em cursos de formação de professores, introduz o conceito de *práxis*, a fim de dissociar a dicotomia entre teoria e prática. Assim, nessa perspectiva, o estágio “não é atividade prática, mas atividade teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como a atividade de transformação da realidade” (Lima; Pimenta, 2006, p. 14).

Dessa forma, o estágio é atividade teórica, objeto da práxis, concebida na dimensão educacional, ou seja, no trabalho docente, na escola, no sistema de ensino e na sociedade. Reichmann (2015) busca a reflexão sobre o estágio como prática de letramento acadêmico-profissional, levantando questões referentes à formação inicial, letramento docente e construção da identidade profissional. Através de várias pesquisas, ela busca dar visibilidade aos atores do Estágio Supervisionado, principalmente “professores iniciantes engajados na construção da profissão docente” (Reichmann, 2015, p. 22).

As pesquisas realizadas por Reichmann apresentam o estágio como um espaço possível de reconhecimentos pelos estagiários acerca de suas identidades docentes. Para a pesquisadora, o estágio é entendido como “uma prática letrada, um trabalho coletivo interativo voltado para a aprendizagem situada, forjado cotidianamente pela possibilidade da ressignificação profissional” (Reichmann, 2015, p. 29).

Para ela, o estágio se concebe como um *entrelugar socioprofissional*, pois este situa-se entre o mundo da academia e o mundo do trabalho, isto é, o estagiário encontra-se em *trânsito*, no entrecruzamento entre os percursos individuais e institucionais (Reichmann, 2015). Portanto, o estágio torna-se um entrelugar para reflexões e discussões acerca dos percursos vivenciados pelos estagiários, “pois é

um espaço que pode viabilizar confrontos, negociações e reconfigurações identitárias” (Reichmann, 2015, p. 32).

Trazemos as concepções enredadas por Zabalza (2015) que apresenta em sua obra *O Estágio e as práticas em contextos profissionais na formação universitária* as principais considerações que transpassam o estágio e as práticas educativas, discutindo os modelos de estágio e levantando reflexões acerca da forma como os estágios são exercidos pelos empresários, aprendizes e professores.

Em sua concepção, o estágio se constitui em um cenário formativo, sendo um espaço importante para troca de conhecimento. Para o autor, o estágio é considerado um espaço que permite

(...) não só de aprender coisas úteis para o futuro desempenho profissional dos estudantes, mas que possibilita melhorar como pessoa, preocupar-se com o contexto, conhecer-se melhor, poder experimentar essa preocupação por si mesmo (Zabalza, 2015, p. 83).

Para Zabalza (2015), há quatro tipos de estágio que orientam para a formação prática dos aprendizes, para a consecução de objetos acadêmicos por meio das práticas, para o desenvolvimento pessoal e a construção da identidade profissional e a integração de conhecimentos teóricos e práticos. Nesse sentido, para o autor, uma boa formação deve possibilitar o desenvolvimento do estudante e capacitá-lo para o enfrentamento de desafios complexos que podem surgir no âmbito profissional, considerando o equilíbrio dos diversos aspectos, sejam de cunho pessoal, social e cultural.

Assim, a formação acadêmica propõe um projeto compartilhado a partir de dispositivos pessoais e técnicos que contribuam para a reflexão dos futuros profissionais. Portanto, trouxemos essas diferentes perspectivas por estarem alinhadas ao que acreditamos como concepção de Estágio Supervisionado. Por muito tempo, compreendíamos que o estágio se referia apenas a prática da teoria, e que era necessário aprender para depois fazer, sem levar em consideração os contextos, interações e compartilhamento de experiências.

Assim, a partir dos estudos necessários para essa pesquisa, concebemos o estágio como espaço formativo para desenvolvimento acadêmico-profissional do

estagiário, ofertando-lhes a oportunidade de vivenciar suas próprias experiências, olhar para o trabalho docente e se identificar como professor.

A partir dessa compreensão de interações, práticas e experiências vivenciadas no cotidiano dos estágios nas escolas, destaca-se as contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica da Atividade para uma melhor compreensão e vivência do estágio supervisionado na formação docente (Farias, 2017).

No tópico “Resultados e Discussões”, abordaremos os pressupostos e principais contribuições do ISD e da Clínica de Atividade para formação dos professores, articulando os referenciais teóricos e práticas com o estágio supervisionado.

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração da presente pesquisa estão fundamentados na revisão bibliográfica de trabalhos, estudos e autores que abordam a temática do estágio supervisionado na formação docente, com foco na relação entre o Interacionismo Sociodiscursivo, a Clínica da Atividade e os processos formativos (Gil, 2010).

A análise dos dados será feita por meio de uma abordagem qualitativa, pois seu objeto encontra-se nas relações sociais, no modo como os participantes se comportam diante do seu contexto, em nosso caso, os estudantes estagiários que estão cursando o componente curricular Estágio Supervisionado e que fizeram suas intervenções de forma remota.

Sendo assim, nossa análise se concentra, portanto, em aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (Gerhardt; Silveira, 2009). A pesquisa qualitativa não se interessa por “representações da realidade que podem ser quantificadas, mas com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (Minayo, 2009).

Desta forma, não nos propomos a quantificar resultados e, sim, através das experiências, as quais tivemos oportunidade de vivenciar nesta pesquisa, observamos a totalidade do contexto de uma forma mais subjetiva, intuitiva, buscando sempre a interpretação dos eventos a partir das interações com transparência e imparcialidade, ou seja, sem nenhum tipo de manipulação dos resultados.

A plataforma de pesquisa (base de dados) adotada para a construção do trabalho foi o Google Acadêmico, ferramenta digital de auxílio e publicação de trabalhos científicos. Por meio do emprego de palavras-chave, torna-se possível conhecer e ler diversos estudos que ajudam os pesquisadores no aprofundamento das produções acadêmicas.

No caso do presente estudo, foram utilizadas as seguintes palavras-chave (termos descritores): Estágio supervisionado e formação docente; O interacionismo sociodiscursivo; Clínica de atividade e formação de professores; Interacionismo Sociodiscursivo e estágio supervisionado. Diante desses termos empregados na plataforma, consegui-se fazer a leitura e utilização das principais referências bibliográficas abordadas no decorrer do artigo, justificando a relevância desse instrumento *on-line* de apoio ao pesquisador.

No tópico a seguir, são explorados os resultados alcançados por meio da revisão bibliográfica, construindo reflexões e discussões que buscam contribuir com a temática proposta.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste tópico, abordaremos os conceitos e as contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica de Atividade para a formação docente, articulando-os com o estágio supervisionado. O ISD, ao compreender a linguagem como forma de ação social, propõe uma perspectiva relevante para o entendimento do estágio supervisionado, voltado para a produção de sentidos, para a construção identitária e o desenvolvimento profissional.

Por meio dessa abordagem, o estágio passa a ser visto não apenas como um momento de aplicação de teorias pedagógicas e conteúdos curriculares, mas como uma atividade discursiva na qual o licenciando (e os demais sujeitos) constroem significados sobre o seu próprio fazer docente.

As experiências de observação, regência, a elaboração dos planos de aula e as interações com os professores e alunos constituem “formas de agir de linguagem” que revelam sua compreensão sobre o trabalho educativo (Farias, 2017). Desta feita, o ISD permite analisar o estágio como processo de mediação e de aprendizagem pela linguagem, no qual o sujeito em formação articula conhecimentos, valores e práticas, reconstruindo constantemente sua identidade profissional.

Essa leitura contribui para ressignificar o estágio supervisionado, evidenciando que é na interação — com o texto, com o outro e com a própria atividade docente — que o professor em formação elabora saberes e amplia sua capacidade de agir no mundo do trabalho educacional.

Da mesma forma, no contexto da abordagem teórico-metodológica da Clínica da Atividade, destacam-se as múltiplas contribuições relacionadas aos estudos e a vivência do estágio supervisionado. Essa perspectiva parte do princípio de que o desenvolvimento profissional ocorre quando o sujeito é levado a refletir sobre sua própria atividade, problematizando as contradições e desafios que emergem de sua prática.

Durante os estágios supervisionados na formação inicial, a adoção dessa abordagem possibilita reconhecer o estagiário como o principal sujeito e protagonista de sua formação (Clot, 2007). As experiências e atividades práticas desenvolvidas nas escolas demonstram que a aprendizagem não se restringe à execução de tarefas prescritas, mas integra um processo contínuo de elaboração, negociação e reconstrução da experiência profissional (Machado, 2007).

Diante disso, o estágio torna-se uma espécie de “espaço clínico-formativo”, aonde as interações, a escuta e as atividades de regência e reflexão permitem transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento, construindo novos saberes e sentidos relacionados à formação e atuação docente.

4.1 ISD: Conceitos e contribuições

O ISD, segundo Bronckart (2006, p. 10), “[...] não é uma corrente propriamente linguística, nem uma corrente psicológica ou sociológica; ele quer ser visto como uma corrente da ciência do humano”. Logo, por ter o homem na centralidade das suas investigações, o ISD tomou como principais aportes teóricos alguns estudos desenvolvidos nas ciências humanas e sociais, sejam elas na Filosofia, com os estudos de Spinoza, Ricouer e Habermas; na Linguística, com as contribuições de Volochinov, Bakhtin e Saussure; e na Psicologia, através dos estudos de Vygotsky.

Em relação às considerações vygotskianas, o ISD parte do princípio que o homem não se divide em físico e psíquico, como defendiam alguns psicólogos, mas argumenta que a psicologia poderia se amparar na epistemologia monista de Spinoza, que preconizou

(...) a) que a natureza ou o universo é constituído de uma substância única: a matéria homogênea e em perpétua atividade; b) que o físico e o psíquico são duas das múltiplas propriedades dessa substância material ativa e as únicas acessíveis à inteligência humana; c) que essa inteligência, devido a suas propriedades limitadas, não pode apreender a matéria de que se origina como uma entidade homogênea ou continua, mas sob a forma parcial e descontínua dos fenômenos físicos e psíquicos (Bronckart, 1999, p. 25).

O ISD, porém, reformula essa concepção monista emergente em duas questões que foram essenciais e as quais foram denominadas de primeira precipitação e segunda precipitação. A primeira precipitação se refere ao funcionamento psíquico elementar ou prático, bastante rudimentar, no qual “o comportamento ativo [...] produz, em qualquer organismo, traços internos, mais ou menos estáveis e mais ou menos eficientes, de algumas propriedades do meio” (Bronckart, 1999, p. 26).

A segunda precipitação se refere ao pensamento prático e consciente, proveniente da primeira precipitação, que cria “condições sob as quais no ser

humano libera-se das restrições genéticas e comportamentais e torna-se um mecanismo ativo e autorreflexivo” (Bronckart, 1999, p. 27,).

Ainda assim, mesmo se ancorando nas contribuições da psicologia de Vygotsky, Bronckart concorda que o desenvolvimento do trabalho do psicólogo russo enfrentou grandes dificuldades de ordens teóricas e metodológicas. Para Bronckart, a psicologia deveria rejeitar os pressupostos advindos do positivismo e passar a “considerar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas” (Bronckart, 1999. P. 30-31). Por isso, fez-se necessário que o teórico genebrino retomasse os estudos de Marx e Engels (Bronckart, 1999, p. 22) em busca de tratar as condições da segunda precipitação, pois, conforme Bronckart, a tradição Hegeliana e Marxista admite que

[...] o processo de evolução das espécies dotou o homem de capacidades comportamentais particulares, permitindo-lhes criar instrumentos mediadores de sua relação com o meio, organizar uma cooperação do trabalho que dá origem às formações sociais e desenvolver formas verbais de comunicação com seus pares. Admitir [...] que é a reapropriação, no organismo humano, dessas propriedades instrumentais e discursivas [langagières] de um meio, agora **sócio-histórico**, que é a condição da emergência de capacidades auto-reflexivas ou conscientes que levam a uma reestruturação do conjunto do funcionamento psicológico (Bronckart, 1999, p. 27, grifo do autor).

Assim sendo, não se trata apenas da relação do homem com o meio, nem apenas do homem e seu psiquismo, e sim, do que ele faz como forma de sobrevivência e de desenvolvimento no espaço no qual está inserido, sejam pelas formas de organização, de cooperação, de trabalho, de relações sociais, da criação e utilização de instrumentos, que refletem nas condições de capacidades psíquicas e estruturação em seu ambiente de vida.

Conforme Bronckart (1999), o homem, além de organismo vivo, é também um organismo consciente, dotado de capacidades que podem ser traduzidas através de sentimentos e percepções. Além das contribuições de Vygotsky, Engels, Marx e outros estudiosos, o ISD buscou na Linguística, os estudos de Saussure acerca do signo linguístico como contribuição ao entendimento da emergência do pensamento consciente humano.

Segundo Bronckart (1999), o ISD se apoia na análise saussureana do arbitrário radical do signo, o qual “constitui uma contribuição teórica essencial para a compreensão do estatuto das relações de interdependência entre a linguagem, as línguas e o pensamento humano” (Bronckart, 1999, p. 23).

O processo evolutivo do homem gerou nele o desenvolvimento de capacidades para criação de artefatos indispensáveis à sobrevivência na natureza, bem como formas de negociação com o outro, manifestadas nas produções sonoras dos envolvidos em uma mesma atividade a fim de estabelecer comunicação. Assim, “a linguagem propriamente dita teria então emergido sob o efeito de uma negociação prática (ou inconsciente)” (Bronckart, 1999, p. 33).

Desse modo, a linguagem teria, então, surgido da necessidade de se estabelecer o diálogo entre os homens na “cooperação ativa” (Bronckart, 1999, p. 33) de onde se estabeleceriam relações designativas entre as representações sonoras e as representações de aspectos do meio, mais precisamente como signos a partir da abordagem saussureana.

O Interacionismo Sociodiscursivo se constitui como a principal fundamentação teórica desta pesquisa, uma vez que, ao preconizar se constituir como uma Ciência do Humano, o quadro do ISD nos fornece uma base epistemológica importante para compreendermos questões relativas ao Estágio Supervisionado, suas nuances e seus protagonistas. Segundo Bronckart (1999), esse quadro deve tratar dos mais variados aspectos que dizem respeito ao indivíduo: aspectos sociais, psicológicos, linguageiros e, igualmente, formativos.

Para o ISD, as interpretações advindas do agir “encontram-se construídas *nos* e *pelos* textos, que têm o poder de *configurar a ação* humana” (Bronckart, apud Machado; Bronckart, 2009). É, portanto, a partir das configurações dos mundos representados, a partir da atividade humana, a qual é própria da linguagem em que se organizam os textos. Por conseguinte, conforme Bronckart (1999, p. 37-38),

[...] o homem só tem acesso ao meio no quadro de uma atividade mediada pela língua, mas toda língua apresenta-se como uma acumulação de textos e de signos nos quais já estão cristalizados os produtos das relações sociais com o meio elaboradas e negociadas pelas gerações precedentes.

Outrossim, a produção de textos está proferida a partir das necessidades do homem em relação ao seu contexto, tendo em vista os seus interesses e as condições de funcionamento nos grupos sociais. Desse modo, conforme Bronckart (1999, p. 71), a noção de *texto* é aplicada às produções de linguagem situadas, seja de forma oral ou escrita, em que “veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (Bronckart, 1999, p. 71), mesmo que, em contextos diferentes, possuem características comuns, pois “cada texto apresenta mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos destinados a lhe assegurar coerência interna” (Bronckart, 1999, p. 71).

Por se tratar de contextos sociais diversos, nos quais se realizam a produção de textos, e em constante evolução, Bronckart (1999, p. 72) designa como “espécies de textos” todos os conjuntos de textos com características semelhantes. Diante dessa diversidade de espécies de textos, desde a antiguidade grega reafirmou-se uma emergente preocupação em delimitar e classificar os textos, haja vista que a denominação *espécie de texto* era vaga e provisória.

A ação de linguagem incide nas propriedades dos mundos formais – físico, social e subjetivo – os quais intervêm na produção dos textos. Para Bronckart (1999, p. 91-92),

Esses mundos formais são conjuntos de representações sociais que podem ser objeto de uma descrição *a priori*. Entretanto, em uma determinada situação de produção, o agente dispõe apenas de versões particulares dessas representações sociais. Portanto, convém distinguir a situação de ação de linguagem *externa*, isto é, as características dos mundos formais, tais como uma comunidade de observadores poderia descrever, e a situação de ação de linguagem *interna* ou *efetiva*, isto é, as representações sobre esses mesmos mundos, tais como um agente as interiorizou. Além disso, é necessário admitir que é essa situação de ação interiorizada que influi realmente sobre a produção de um texto empírico.

Conforme Bronckart (1999, p. 97), todo texto possui um conteúdo temático ou referente que pode ser estabelecido como “o conjunto das informações que nele são explicitamente apresentadas, isto é, que são traduzidas no texto pelas unidades declarativas da língua natural utilizada”.

Considerando o agente ativo dentro do seu contexto de produção, bem como a realização de situações de nível psicológicas durante a situação comunicativa, o ISD nos apresenta um modelo de análise descendente dos textos, o qual comporta três níveis, a saber: a análise dos pré-construídos, o estudo dos processos de mediação sociossemióticos e a análise dos efeitos desses processos a respeito dos sujeitos.

Esses conceitos e pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo relacionam-se diretamente com as dinâmicas e objetivos do estágio supervisionado na formação docente. A partir dos estudos e análises do ISD, pode-se compreender o estágio como um espaço de interação, aprendizado e diálogo.

Através das atividades desenvolvidas nos estágios de observação, regência e gestão, os professores, alunos, orientadores e demais profissionais, passam a construir conhecimentos coletivos essenciais para a formação escolar, mediados pela linguagem enquanto forma de ação social.

Por meio das lentes dessa abordagem, o estágio ultrapassa a visão simplista de um mero componente curricular e passa a ser entendido e vivenciado como um processo de construção de significados, identidades e saberes docentes (Farias, 2017), direcionado pelas ações e práticas discursivas desenvolvidas entre os licenciandos, os docentes e os discentes.

Alguns dos princípios do ISD abordados acima, entre outros presentes na teoria, com destaque para a ação mediada pela linguagem, a constituição do sujeito na e pela atividade e por fim, a dimensão social e contextual do discurso, favorecem a construção da identidade docente no cenário de formação inicial, fazendo com que os estagiários (futuros professores) e os professores das escolas, possam avaliar e reavaliar sua prática com o foco no aperfeiçoamento de sua atuação.

Desta feita, pode-se afirmar que o ISD compreende o estágio como um espaço de formação, reflexão, transformação e ação social, construindo pontes necessárias entre a teoria e a prática mediada pela linguagem. Esses conhecimentos são essenciais para que os estagiários possa vivenciar essa experiência de forma diferente, entendendo os desafios e possibilidades presentes durante os estágios.

4.2 O trabalho docente na Clínica de Atividade

No curso da história, por muito tempo, o conceito de trabalho era relacionado a algo punitivo. O trabalho era sinônimo de castigo, depois escravidão, e apenas como servidão, e quando remetemos à compreensão acerca do que constitui o trabalho docente, ainda percebemos que há preconceções genéricas, segundo as quais, o trabalho do professor é relacionado a algo enfadonho, constituindo-se como última opção profissional. Até mesmo dentro da classe docente há profissionais com tais sentimentos que “continuam a negar-lhes o papel de verdadeiros atores do seu próprio trabalho” (Machado, 2007, p. 95).

Segundo Machado (2007), a conceitualização sobre *trabalho* sempre apresentou dificuldades, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências do trabalho. Conseqüentemente, a falta de definição ou definição precária se estendeu ao conceito de *trabalho docente*. Na busca por uma concepção mais precisa, Machado (2007, p. 92-93) argumenta que

[...] o trabalho (em geral) é visto como uma atividade em que um determinado sujeito age sobre o meio, em interação com diferentes "outros", servindo-se de artefatos materiais ou simbólicos construídos sociohistoricamente, dos quais ele se apropria, transformando-os em instrumentos para seu agir e sendo por eles transformados.

Dessa forma, Machado (2007, p. 78) apresenta, posteriormente, a visão da atividade de ensino como um verdadeiro trabalho “[...] só há algum tempo a atividade de ensino tende a ser considerada como um verdadeiro trabalho”. Amigues (2004, p. 50), por exemplo afirma que “o objeto da atividade do professor consiste em organizar um meio de trabalho coletivo dos alunos para instaurar neles uma relação cultural com um objeto de conhecimento, a fim de modificar sua relação pessoal com esse conhecimento”. Nesse sentido, a relação cultural com o objeto de conhecimento só será possível a partir da consideração pelo contexto o qual os sujeitos da escola estão inseridos, pois a atividade do trabalho docente é uma atividade interacional e interpessoal.

Machado (2007) nos traz uma discussão pertinente acerca do conceito de trabalho do professor, que embora seja provisória como a autora bem sinaliza, explicita uma percepção ampliada da atividade docente. Ainda segundo a autora, o professor é aquele que se apropria de artefatos, transformando-os em instrumentos, que colaboram para o processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos objetivados em sala de aula.

Nesse sentido, em se tratando do conteúdo temático da sala de aula do professor, Amigues (2004) nos apresenta o trabalho do professor à luz da abordagem ergonômica da atividade, de onde compreende - se a atividade como uma unidade de análise a fim de “dar conta da complexidade das condutas dos professores e das situações de trabalho (p.51”).

Assim, apresentamos alguns conceitos a partir dessa reflexão e que serão úteis à nossa análise, a saber: o conceito de *tarefa*, a qual se refere ao que é solicitado, o que deve ser feito e que não se define por quem deve exercê-lo; o conceito de *atividade*, aquilo que se faz, “não se limitando ao que é realizado, mas também daquilo que não o foi, das escolhas e anseios do professor” (Clot, 1999); o conceito de *trabalho prescrito*, o qual refere-se ao que deve ser feito e “pode ser objetivamente descrita em termos de condições e de objetivo, de meios (materiais, técnicos) utilizados pelo sujeito” (Amigues, 2004, p. 39); o *trabalho realizado*, “o conjunto de condutas (verbais ou não verbais) efetivamente observáveis na situação, que sempre vai apresentar algum distanciamento em relação ao que lhe foi prescrito” (Machado, 2009, p. 81) e o *trabalho real*, o qual compreende “além da própria atividade realizada, também todas as atividades não realizadas, suspensas, contrariadas ou que algum impedimento não deixou que se realizassem” (Lousada, 2004, p. 275).

De acordo com Amigues (2004), o trabalho do professor não se restringe apenas aos estudantes, mas a todo o meio o qual a sua atividade está inserida: as famílias, o seu coletivo, a comunidade, etc. A atividade em que se constitui a profissão está fundamentada na história em que transcorre o agir do professor em sua profissão, dessa forma “a atividade não é a de um indivíduo destituído de ferramentas, socialmente isolados e dissociado da história; pelo contrário, ela é

socialmente situada e constantemente mediada por objetos que constituem um sistema” (Amigues, 2004, p. 41-42).

As diferentes situações em uma sala de aula resultantes no engajamento de todos os atores na atividade é uma tarefa complexa designada àquele que irá *gerir a classe* construindo “dimensões coletivas da ação individual” (Amigues, 2004, p. 48), é o que se constitui como o *meio-aula*, conforme Amigues (2004, p. 48) compreende em “estruturar o meio e o grupo de alunos num ambiente de trabalho singular”.

Nesse sentido, ao planejar e organizar a sua atividade de trabalho, tendo em vista as especificidades do meio e dos agentes envolvidos, a atividade do professor desencadeia mobilizações de diferentes dimensões constitutivas do seu trabalho, as quais refletem sobre as diversas possibilidades para realização, considerando as necessidades para atuação, dessa forma, a “atividade apresenta-se sob a forma de uma sucessão de momentos que oferecem aos atores problemas a serem resolvidos, sempre inéditos no todo ou em parte” (Faita, 2004, p. 61).

Essa concepção de trabalho e formação contínua também está diretamente atrelada ao estágio supervisionado, visto que a experiência do estágio é uma oportunidade para que os licenciandos possam construir e repensar saberes pedagógicos. O termo “clínica de atividade” nunca foi tão bem empregado como no caso dos estágios, sendo este, um ambiente de aprendizagem, diálogo, interação para os docentes em formação, os professores das escolas e os alunos.

Nessa concepção de “clínica de aprendizagem”, novas metodologias e recursos pedagógicos são testados e desenvolvidos, práticas pedagógicas são propostas aos professores e os estagiários tem a oportunidade de adquirir competências e habilidades necessárias para sua futura atuação profissional.

Os saberes e contribuições dessa abordagem teórico-metodológica contribuem diretamente para o desempenho e capacitação dos estagiários, fornecendo noções e competências que fazem a diferença em sala de aula. A clínica de atividade destaca a necessidade de os licenciandos possam refletir e analisar sobre a própria atuação, visando entender os princípios de sua profissão, a razão de seu trabalho e os sentidos atribuídos para cada ação.

No cenário do estágio supervisionado, a presença desse percepção possibilita que o estagiário vá além do exercício de observar e reger algumas aulas. A finalidade é ressignificar o estágio como um espaço de problematização e construção de conhecimentos acerca da educação escolar e do trabalho docente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se a presente pesquisa destacando as contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica da Atividade para o aprofundamento dos estudos acerca do estágio supervisionado na formação docente. A aquisição dos conceitos, ideias e percepções presentes nessas abordagens auxiliam os estagiários na realização de suas atividades nas escolas, fundamentando princípios essenciais para a formação pedagógica e o trabalho educativo.

A partir dessas abordagens, o estágio deixa de se restringir à mera aplicação de teorias pedagógicas e conteúdos curriculares, assumindo o papel de uma atividade discursiva e formativa, na qual o licenciando — junto aos demais participantes do processo — elabora e ressignifica os sentidos de sua própria prática docente.

O ISD possibilita compreender o estágio como um processo de mediação e aprendizagem pela linguagem, em que o futuro professor articula saberes, valores e práticas, reconstruindo de forma contínua sua identidade profissional. Essa ideia contribui para redefinir o sentido do estágio supervisionado, ao evidenciar que é na interação com o texto, com o outro e com a própria atividade docente que o sujeito em formação produz conhecimentos e amplia sua capacidade de ação no campo educacional.

De modo complementar, a Clínica da Atividade, enquanto abordagem teórico-metodológica, oferece importantes contribuições para a compreensão e a vivência do estágio. Essa perspectiva parte do entendimento de que o desenvolvimento profissional se consolida quando o indivíduo analisa e reflete criticamente sobre sua própria atividade, reconhecendo e problematizando as contradições, tensões e desafios que emergem do cotidiano de sua prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

AMIGUES, R. **Trabalho do professor e trabalho de ensino**. In: MACHADO, A. R. (org.). *O ensino como trabalho*. Londrina: Eduel, 2004.

ANDRADE; R. C. R; RESENDE, M. R. Aspectos legais do estágio na formação de professores: uma retrospectiva histórica. **Educação em Perspectiva**, Viçosa, v. 1, n. 2, p. 230-252, jul./dez. 2010.

BRASIL, **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 set. 2008.

BRONCKART, J. **Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano**. Org. e Trad. Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meirelles Matencio. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2006.

BRONCKART, J; MACHADO, A. R. Procedimentos de análise de textos sobre o trabalho educacional. In: MACHADO, A. R. (Org.). **O ensino como trabalho**: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004.

BUENO, L. **A construção de representações sobre o trabalho docente**: o papel do estágio. Tese (Doutorado – Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – PUC/SP, 2007.

BURTON, J. Reflective Writing – Getting to the Heart of Teaching and Learning. In: _____ et al. (Ed.). **Reflective Writing**: a Way to Lifelong Teacher Learning. Berkeley: TESL-EJ, 2009.

CLOT, Y. **A função psicológica do trabalho**. Petrópolis: Vozes, 2007. CLOT, Y. **Trabalho e poder de agir**. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010.

FAITA, D. Gêneros de discurso, gêneros de atividade, análise da atividade do professor. In: MACHADO, A. R. (Org.). **O ensino como trabalho**: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004.

FREITAS, M. C. de; FREITAS, B. M. De; ALMEIDA, D. M. Residência pedagógica e sua contribuição na formação docente. **Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/>. Acesso em: 05 set. 2025.

GERHARDT, Tatiana Engel. SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.

LIMA, Maria Socorro Lucena; PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência: diferentes concepções. **Poiesis pedagógica**, v. 3, n. 3 e 4, p. 5-24, 2006.

MACHADO, Anna Rachel; BRONCKART, Jean-Paul. **(Re)configurações do trabalho do professor construídas nos e pelos textos**: a perspectiva metodológica do grupo ALTER-LAEL. In.: ABREU-TARDELLI, Lília S. e CRISTÓVÃO, Vera Lúcia (Orgs.). Linguagem e educação: o trabalho do professor em um uma nova perspectiva. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009.

MACHADO, Anna Rachel; GUIMARÃES, Ana Maria Mattos. **O interacionismo sociodiscursivo no Brasil**. In.: Abreu-Tardelli, Lília Santos; Cristovão, Vera Lúcia Lopes. (Orgs). O ensino e a aprendizagem dos gêneros. Campinas: Mercado de Letras, 2009.

MACHADO, Anna Rachel et al. **Relações entre linguagem e trabalho educacional**: novas perspectivas e métodos no quadro do interacionismo sociodiscursivo. In.: CRISTOVÃO, V. L. e ABREUTARDELLI, L.S. (Orgs.). Linguagem e educação: o trabalho do professor em uma nova perspectiva. São Paulo: Mercado de Letras, 2009.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

PIMENTA, Selma G; LIMA, Maria Socorro L. **Estágio e Docência**. São Paulo. Cortez Editora. 2004.

REICHMANN, C. L. **Letras e letramentos escrita situada, identidade e trabalho docente no Estágio Supervisionado**. Campinas: Mercado das Letras, 2015.

REICHMANN, C. L. **Práticas de letramento docente no Estágio Supervisionado de Letras estrangeiras**. RBLA, Belo Horizonte, v. 12, n. 4, p. 933-954, 2012. 19. **Rev. Tempos Espaços Educ.** v.13, n. 32, e-14290, jan./dez.2020.

SANTANA, Edilaine Bento da Silva; OLIVEIRA, Maria Elizabeth Miranda de. **A importância do estágio supervisionado na formação de professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental**. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Pedagogia, do Câmpus Oeste - São Luís de Montes Belos- Universidade Estadual de Goiás. 2023.